

УДК 101.13;14

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(наука о правах физических и юридических лиц)

©*Глуценко В. В.*, д-р техн. наук, Российский университет транспорта (МИИТ),
г. Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru,

GENERAL THEORY OF HUMAN RIGHTS
(the science of the rights of individuals and legal entities)

©*Glushchenko V.*, Dr. habil., Russian University of transport (MIIT),
Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru

Аннотация. Предметом статьи выступает формирование и развитие общей теории прав человека (физических и юридических лиц), методы исследования социальных и экономических функций и ролей науки о правах человека, прав человека, методы и инструменты исследования в рамках науки о правах человека; объектом статьи являются права человека; целью настоящей работы является развитие и дальнейшее формирование методологии общей теории прав человека (науки о правах человека); для достижения поставленной цели решаются такие задачи: исследуются сущность, содержание и международные правовые источники понятия «права человека»; формируются методологические основы общей теории прав человека как части современной науки; описаны объект, предмет, функции и роли общей теории прав человека в социально-экономическом развитии в рамках системно-управленческого подхода; исследуется социальное и экономическое содержание и значение прав человека, присущих различным социальным и экономическим группам; определены теории прав человека как структурные элементы науки о правах человека; в статье формируются основные положения научной дисциплины о правах человека — общей теории прав человека (науки о правах человека); в составе науки о правах человека выделены в качестве ее элементов теории прав человека; общая и частные теории прав человека изучаются как часть современной науки, пересекающаяся с философией, теорией гражданского общества (гражданологией), теорией управления, теорией инноваций (инноватикой) и другими науками, большое внимание уделено разработке системно-управленческого подхода в общей теории прав человека, при этом наука о правах человека (и составляющие ее теории прав человека) рассматривается не только как общая теория прав человека, но и как структурный элемент социальных и экономических систем, субъектов социального и экономического управления, при этом акцент сделан на методах исследования социальной и экономической значимости прав человека, определены понятие и содержание понятия «культура осуществления (реализации) прав человека», отражено влияние прав физических и юридических лиц на вероятность развития кризиса и конфликта.

Abstract. The subject of the article is the formation and development of the General theory of human rights (individuals and legal entities), methods of research of social and economic functions and roles of the science of human rights, human rights, methods and tools of research in the framework of the science of human rights; the object of the article is human rights; the purpose of this work is the development and further formation of the methodology of the General theory of human rights (science of human rights); to achieve this goal, the following tasks are solved: to study the essence, content and international legal sources of the concept

of “human rights”; to form the methodological foundations of the General theory of human rights as part of modern science; to describe the object, subject, functions and roles of the General theory of human rights in socio-economic development within the framework of the system-management approach; to study the social and economic content and the value of human rights inherent in various social and economic groups; to determine the theory of human rights as the structural elements of the science of human rights; the article forms the main provisions of the scientific discipline on human rights-the General theory of human rights (the science of human rights); as part of the science of human rights it is highlighted as its elements of the theory of human rights; General and particular theories of human rights are studied as part of modern science, intersecting with philosophy, theory of civil society (civology), theory of management, theory of innovation (Innovatika) and other Sciences, much attention is paid to the development of a system — management approach in the General theory of human rights, the science of human rights (and its components of the theory of human rights) is considered not only as a General theory of human rights, but also as a structural element of social and economic systems, subjects of social and economic management, with the emphasis on methods of research of social and economic importance of human rights, the concept and content of the concept of “culture of implementation of human rights”, reflected the impact of the rights of individuals and legal entities on the probability of crisis and conflict

Ключевые слова: человек, философия, культура, теория, наука, система, гносеология, практика, права, эффект, управление, кризис, конфликт.

Keywords: person, philosophy, culture, theory, science, system, epistemology, practice, law, effect, management, crisis, conflict.

Актуальность статьи связана с повышением теоретической и практической значимости прав человека в условиях продолжающегося глобального кризиса. В декабре 2018 года исполняется 70 лет с момента принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

При этом разработку теоретических основ прав человека, социальных и экономических, психологических аспектов влияния, сущности и значения прав человека можно признать актуальной научной и практической задачей.

Рост числа видов (дифференциация) прав человека, усложнение политического, социального, экономического, культурного значения прав человека привело к тому, что актуально дальнейшее развитие, внедрение в науку и практику положений общей теории прав человека.

Гипотезой статьи является предположение о том, что дисгармония (несоответствие) объемов прав и обязанностей физических и юридических лиц, недостаточность и/или недостаточная эффективность использования прав человека в современном мире могут быть источниками продолжения наблюдаемого глобального кризиса, а выход из этого кризиса может быть связан именно с гармонизацией и повышением эффективности осуществления прав человека, гармонизацией прав и обязанностей юридических лиц.

Гносеологическое значение развиваемой общей теории прав человека состоит в ее прогностической функции и системообразующей функции в области определения сущности, содержания и социально-экономического значения прав человека, активизации научных исследований в области прав человека. Практическое значение общей теории прав человека заключается в создании возможностей для более эффективного использования на практике теоретических знаний в области прав человека, создания условий для более полного раскрытия творческого потенциала человека на данном этапе исторического развития.

Целью настоящей работы является развитие и дальнейшее формирование методологии общей теории прав человека (науки о правах человека).

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи:

–исследуются сущность, содержание и международные правовые источники понятия «права человека»;

–формируются методологические основы общей теории прав человека как части современной науки;

–описаны объект, предмет, функции и роли общей теории прав человека в социально-экономическом развитии в рамках системно-управленческого подхода;

–исследуется структура общей теории прав человека, социальное и экономическое содержание и значение прав человека присущих различным социальным, профессиональным и экономическим группам;

–определены частные теории прав человека как структурные элементы общей теории (науки) прав человека;

–исследована культура определения и осуществления прав человека.

Объектом работы являются права человека.

Предметом работы являются формирование и развитие общей теории прав человека, методы исследования социальных и экономических функций и ролей науки о правах человека, прав человека, методы и инструменты исследования в рамках науки о правах человека.

Условимся считать, что проблема прав и обязанностей физических и юридических лиц может считаться ядром институциональной экономики и устойчивости социально-экономического развития.

Будем исходить из того, что правовой статус (правовое положение) личности в теории государства и права определяют как совокупность прав и обязанностей личности, а история развития цивилизации, общества может трактоваться как история развития прав и свобод личности.

Как известно, в истории развития прав и свобод личности принято структурировать три поколения прав и свобод личности. Первое поколение прав и свобод личности тесно связано с буржуазными революциями, которые признали и закрепили в конституциях и системах права государств такие положения: свобода и неприкосновенность личности; свобода совести; свобода договоров; свободный выбор профессии, места жительства, право частной собственности; политические права, прежде всего избирательные (активные и пассивные). Второе поколение прав человека характеризуется признанием прав личности на государственную опеку, с признанием и закреплением социально-экономических прав. Третий этап развития прав человека (развивается после второй мировой войны) характеризуется дальнейшим укреплением, в том числе посредством закрепления в международном праве, Уставе ООН этих прав, расширением культурных прав человека, усилением влияния правозащитных организаций.

В 2018 году активно исследуется значение Всеобщей декларации прав человека и других законодательных актов в области прав человека в связи с 70-ти летней историей защиты прав и свобод человека и гражданина на основе этой Декларации [1, с. 920-924].

Постулируется и важность перспектив развития образования в сфере прав человека, формирования культуры соблюдения прав человека в современной высшей школе [2, с. 34-38].

Повышение значимости прав и свобод человека, возрастание рисков, связанных с манипулированием правами человека привели к разработке научных основ, науки о правах человека (общей теории прав человека) [3, с. 3-80].

Продолжение глобального системного кризиса (в силу его системности) может быть основанием для гипотезы о том, что одной из возможных причин кризиса может быть несоответствие прав и обязанностей различных категорий юридических и физических лиц друг другу и, одновременно, их несоответствие новому этапу развития технологий жизнедеятельности в условиях постиндустриальной глобализации. Если эта гипотеза верна, то для выхода из кризиса необходим поиск нового баланса прав и свобод человека, более точно соответствующего уровню развития постиндустриального технологического базиса. Поиску такого нового баланса прав и свобод должно способствовать дальнейшее развитие и социализация знаний общей теории прав человека.

Одним из основных субъектов, происходящих в настоящее время глобальных и национальных событий в условиях продолжающегося с 2008 года глобального кризиса является человек и гражданское общество.

При этом существуют основания говорить, что вся история человечества связана с расширением объема прав человека [3, с. 4]. Исторический процесс отражает потребность в расширении и соблюдении прав человека связана с повышением роли человека в общественном производстве в условиях современной постиндустриальной глобализации

Для выполнения социальных и экономических функций и ролей человеку необходим определенный объем прав для освоения открывающихся возможностей развития. История человечества с точки зрения объема и видов прав человека (как носителя человеческого капитала и трудового ресурса экономики) может быть представлена следующим образом.

Известно, что в рабовладельческом государстве и обществе предметы труда, средства труда и сам труд (человек) принадлежали рабовладельцу. При феодализме предметы труда, средства труда и уже только часть труда человека принадлежали феодалу. Вторая часть труда принадлежала носителю трудового ресурса- самому человеку (крепостному крестьянину). При капитализме предметы труда, средства труда принадлежат капиталисту. Труд и человеческий капитал принадлежит человеку (наемному работнику), который имеет право свободно продавать свой труд на рынке труда. Далее с развитием в рамках капитализма машинного производства происходит (в начале 20-го века) разделение труда на две составляющие: абстрактный (простой) труд и специальные профессиональные навыки. В 2018 году продолжается формирование третьего структурного элемента (компоненты) современного труда - интеллектуального потенциала. Этот интеллектуальный потенциал (в соответствующих правовых и культурных условиях) может превращаться в интеллектуальный капитал, интеллектуальную собственность. Интеллектуальная собственность должна приносить ренту. Эта рента (в свою очередь) служит финансовым источником для воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы, интеллектуального потенциала трудовых ресурсов.

Каждый из этапов в развитии отношений связанных с усложнением труда был этапом социально-экономического развития всего человечества. Каждый из исторических этапов в развитии отношений собственности и прав человека характеризовался изменением отношений и прав собственности, прежде всего на труд.

Каждый раз такие изменения сопровождалось глобальным политическим и социальным, экономическим кризисом. Часто такие кризисы разрешались в ходе противостояния элит и гражданского общества. Основным вопросом такого противостояния всегда были и остаются права человека.

История свидетельствует, что в процессе разрешения кризиса (как правило) наблюдалось обновление элиты методом прямого или косвенного воздействия гражданского общества. Это обновление элит происходило путем выдвижения в элиту представителей

гражданского общества, способных формулировать, выражать и решать актуальные задачи политического, социального, экономического развития.

На протяжении всей истории (для обеспечения устойчивого развития) первой важной задачей гражданского общества является прямой диалог с властной государственной элитой по вопросу объема прав человека.

Второй важной задачей является полнота использования прав человека.

Третья важная задача гражданского общества и наиболее активное его части – правозащитного движения – это защита прав человека.

Права человека могут быть структурированы классифицированы по ряду признаков: по этапам жизненного цикла человека можно выделить права ребенка, трудоспособного населения, пожилых людей; по сфере реализации права могут быть классифицированы на политические, социальные, экономические, экологические, культурные; по степени публичности права человека можно разделить на личные и на гражданские (публичные); по субъектам прав можно выделить права предпринимателей (работодателя), наемных работников, матери и ребенка, гражданина и др.

Права человека имеют глобальный характер и защищены международными правовыми актами. Важнейшими международными правовыми источниками, определяющими значение и содержание прав человека могут быть названы: Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), принятая резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСК), принят резолюцией 2200А (XXI) от 16 декабря, 1966 года [4], Конвенция о правах детей, Европейская Социальная Хартия [5], конвенции МОТ и другие.

В ст. 2 Конституции Российской Федерации определено, что человек, его права и свободы рассматриваются как высшая ценность, а защита прав и свобод граждан выступает главной целью государства в России [6].

Международные правовые акты закрепляют обязанность современных государств обеспечивать и гарантировать права человека. Однако при определении, осуществлении, ограничении и защите прав человека нужно понимать их социально-экономическую суть и значение.

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в их «Толковый словарь русского языка» определяют: «Право» — совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, а так же наука, изучающая эти нормы [7, с. 577]. Право рассматривается и как: охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, осуществлять; возможность действовать, поступать каким-нибудь образом; возможность требовать чего-нибудь [7, с. 577]. А правозащитником называют общественного деятеля, который выступает перед властями (*а также другими субъектами — прим. авт.*) с требованием соблюдения прав человека [7, с. 577].

При системно-управленческом подходе важно, что человека сочетаются с его обязанностями. Так статья 29 Всеобщей декларации прав человека утверждает: «(1) Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности...».

НТП (научно-технического прогресса) влияет на права человека и важно сделать так, чтобы НТП состоял не в вытеснении живого труда, а был направлен на повышении безопасности, социально-экономической эффективности живого труда, оптимизации сфер и форм труда [8, с. 14]. Анализ показывает, что в условиях постиндустриальной глобализации и НТП человеческая деятельность стала очень сложной и многоуровневой [8, с. 14-15]. Это активизирует исследования содержания прав человека и значения европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод и конституционные права и свободы человека [9, с. 85-88].

Анализ ряда известных изданий по правам человека [1–2, 4; 9–16] показал, что в основном эти работы посвящены истории борьбы за права человека, гуманной стороне прав человека. При этом общая теория прав человека в них не развивается, что сдерживает социализацию знаний о правах человека.

Для лучшего понимания научного значения общей теории прав человека следует рассматривать связь этой общей теории прав человека с отраслями современной науки: историей, социологией, философией, правом, управлением, экономической теорией, финансами, рынком ценных бумаг, кризисологией, конфликтологией и другими.

Связь общей теории прав человека кризисологией, конфликтологией основана том, что кризис и конфликт имеют в своей основе нарушение прав одной из сторон социально-экономических отношений.

При этом наука о правах человека тесно связана с историей, политологией и социологией потому что права и обязанности составляют основу социальных, политических, финансовых и других видов отношений в обществе и экономике. Связь общей теории прав человека с философией основана на том, что философию рассматривают как науку о всеобщем знании, науку наук: «что философия вырастает из глубокой духовной потребности, из забот и тревог человека». При этом нужно учитывать, что в философии науки известны два подхода к философии. Во-первых, философия — наука наук (Г. Гегель), т. е. философия — общеметодологическая наука. Во-вторых, наука сама себе философия (О. Конт), т. е. каждая из наук формирует в ходе своего развития присущую данной науке философию [8, с. 5; 3, с. 14]. Поэтому общая теория прав человека с одной стороны основывается на философии, а с другой стороны будет способствовать развитию философии прав человека. Такая философия может рассматриваться и как движитель прогресса, теория, обосновывающая положительный образ (идеал) будущего, утверждающий универсальную, космическую роль человека в мире [17, с. 22].

Для достижения этого идеала в будущем (цели, образа будущего) требуется философия управления, направленная на системное осмысление наиболее общих подходов к управлению (как целенаправленному воздействию субъекта на объект управления) и ограничений на управление, связанных с правами и обязанностями субъектов и объектов управления.

Философия управления — это наиболее общее знание (охватывающее сущность, применимость, эффективность и др.) об объектах, субъектах, методах, способах, приемах, инструментах и процессах управления [8, с. 16; 3, с. 15]. Дальнейшее развитие философии управления невозможно без учета возрастания степени субъектности персонала организации (человеческого ресурса организации), прав, свобод и обязанностей человека.

При этом права человека, несомненно, относятся к категории наиболее важных инструментов удовлетворения потребностей человека.

Можно утверждать, что отношения субъекта и объекта управления регламентируются их правами и обязанности в рамках процессов управления. Поэтому права и свободы человека (субъекта или объекта управления) можно назвать основой теории управления (в ее институциональном понимании).

Права человека определяют его как субъект социального управления. Однако, одновременно человек является и объектом социального управления.

Поэтому теория прав человека является частью философии вообще и частью философии и теории социального и экономического управления. Следует ожидать и развитие философии прав человека (как части философии). Философия прав человека

является частью общей философии. Философия прав человека является элементом философии социального (социальные права человека) и экономического (экономические права человека) управления.

Права человека выступают и как основа конституционного и позитивного права. Впервые понятие «права человека» встречается в таком акте как французская «Декларация прав человека и гражданина» (1789 г.), но известны и английская Великая хартия вольностей (1215 г.), английский Билль о правах (1689 г.) и американский Билль о правах (1791 г.) [9].

Права человека создают основу правового статуса личности [9], составляют ядро конституционного права государства [6].

Исследуем связь общей теории прав человека и экономической теории. Как известно, экономическая теория в изучении человеческого общества исходит из важнейшей предпосылки о том, что человек является одновременно и производителем и потребителем экономических благ. Человек не только создает, но и приводит в действие и определяет способы использования техники и технологии, которые в свою очередь, предъявляют и новые требования к физическим и интеллектуальным параметрам человека [18, с.15].

Известны и различные точки зрения на объект и предмет экономической теории: экономические отношения между классами и социальными группами; производственные отношения; отношения распределения редко встречающихся ресурсов, другое [19, с. 43-44].

При этом в структуре экономических отношений выделяют:

во-первых, отношения собственности и социально-экономические отношения, которые регулируют отношения между общественными классами, социальными группами, отдельными коллективами и членами общества по поводу присвоения факторов производства и его основных результатов;

во-вторых, организационно-экономические отношения, которые включают разделение и кооперацию труда и производства, организацию хозяйственной деятельности и управление экономикой [20, с. 55]. Важно, что именно в процессе социальных и экономических, производственных отношений осуществляются практически права человека.

Нужно учитывать на права человека и других факторов производства: технологий труда, средства труда, предметы труда. Труд в материальном производстве представляет целесообразную деятельность, в процессе которой человек с применением созданных ими средств производства изменяют предметы природы, приспособляя их для удовлетворения своих потребностей. Именно в рамках технологий деятельности большую роль выполняют права различных социальных классов и групп участников процесса производства.

Под технологией производства понимают объединение квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, потребных для выполнения желаемых преобразований в материалах, информации или людях [20, с. 30; 21, с. 94].

Права человека выполняют большую роль в развитии технологий. Они особенно значимы в развитии технологий производства с отражением права человека на интеллектуальную собственность. К такого рода правам относят права на патенты, ноу-хау, товарные знаки, авторские права на произведения науки и др.

Денежное обеспечение прав человека на жизнь и достаток можно считать одной из причин появления такой науки как финансы [22, с. 25]. Например, пенсия выступает как гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан в старости, в случае полной или частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи с достижением установленного стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности.

В такой науке как рынок ценных бумаг большое значение имеют права акционеров, инвесторов, эмитентов. Регулированием прав различных категорий инвесторов занимается отдельная наука- корпоративное управление.

Для характеристики общей теории прав человека как самостоятельной научной дисциплины опишем ее объект, предмет, функции и роли нижеследующим образом [3, с. 17]. Объект науки отражает ее исследуемую сферу деятельности. Объектом общей теории прав человека являются права человека как основа социальных и экономических отношений и управления социальными и экономическими субъектами с участием гражданского общества.

Предметом науки может быть часть изучаемого объекта, определенные закономерности его развития и функционирования, отражающие специфику данной науки. Предметом общей теории прав человека предлагается считать: методы исследования прав человека, методы законодательного закрепления прав человека, способы и инструменты реализации и обеспечения прав человека, формы ответственности за нарушение прав человека и другое.

Общая теория прав человека должна развиваться как целостная система теоретического и прикладного знания о правах человека с учетом, влиянии этих знаний на весь комплекс технологий и процессов жизнедеятельности, такие показатели жизнедеятельности человека как эффективность, затраты, риски, время реализации процессов и др.

При этом теоретическая часть общей теории прав человека должна формировать фундаментальные знания о правах человека в различных видах политической, социальной, экономической, технологической, экологической деятельности, разрабатывать концептуальный аппарат этой науки и методы исследований, включая логические и количественные методы.

Прикладная часть общей теории прав человека исследует и решает: проблемы формулирования, определения объемов и законодательного закрепления прав человека; способы и инструменты реализации прав человека; определяет нормы моральной и юридической ответственности за нарушение прав человека; изучает социальные и экономические последствия изменения норм и объема прав человека; методы оценки достаточности объемов прав человека и эффективности их реализации и защиты в государстве и другое.

Научный метод в общей теории (науке о правах) прав человека представляет собой систему принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание действительности в сфере прав человека.

Системно-управленческий подход в общей теории (науке) прав человека состоит в том, что права человека рассматриваются: во-первых, в их системном единстве для каждого из этапов жизни человека (детство, юность, молодые годы, зрелые годы, преклонные годы); во-вторых, рассматриваются в их совокупности (политические, социальные, экономические, технологические, экологические); в-третьих, в системном единстве исследуются права всех возрастных групп людей, образующих человеческое общество; в-четвертых, рассматриваются в системном единстве права различных социальных классов и социальных групп; в-пятых, права человека рассматриваются возможное пространство принятия управленческих решений человека (или другого субъекта экономики и социальных процессов); в-шестых, права человека рассматриваются как объект управления со стороны общества (обычай делового и социального оборота); в-седьмых, права человека изучаются как объект управления со стороны государства (конституционное право); в-восьмых, права человека рассматриваются как основа его юридического и социального статуса.

В процессе исследования будут выделены функции и роли прав человека в политической, социальной, экономической, технологической, экологической сферах. Нужно определить объект, предмет, научный метод в науке (общей теории) о правах человека. В

рамках науки о правах человека могут быть исследованы и различные частные теории прав человека и правозащитного движения в их системной связи с теориями государства и права (теологической, патриархальной, внутреннего и внешнего насилия, войны всех против всех, технологической и рискованной теорий государства и права).

При исследовании управляющих воздействий прав человека на системы политического, социального и экономического управления следует принимать во внимание и методы исследования систем управления [23, с. 41].

В рамках системно-управленческого подхода объектом исследования общей теории прав человека можно назвать процессы политического и социально-экономического управления определением, исполнением и контролем прав человека. В этих процессах человек, обладающий правами и свободами, и гражданское общество (как свободное и демократическое объединение людей, обладающих всеми правами и свободами) рассматриваются как субъект и/или объект социально-экономического управления одновременно.

В рамках системно-управленческого подхода предлагается считать предметом общей теории (науки) прав человека присущие ей:

1) специализированные философию, культуру, методы, способы, инструменты определения и закрепления в законодательстве прав человека в процессе участия человека в социально-экономическом управлении;

2) связанные с воздействием объема прав человека и эффективностью гражданского общества изменения в эффективности, затратах и рисках политической, социальной, экономической, технологической, экологической деятельности в национальной и мировой социально-экономических системах;

3) влияние объемов прав человека на эффективность социального управления и экономической деятельности.

Метод общей теории прав человека (в рамках системно-управленческого подхода) можно определить как систему принципов и приемов, с помощью которых достигается снятие неопределенности, объективное познание сущности и объема прав человека как субъекта системы управления в государстве, а так же политических, социально-экономических, технологических последствий участия человека (наделенного определенным объемом прав) в управлении гражданским обществом, внешней и внутренней средой жизнедеятельности человека.

Диалектический спиралеобразный характер познания теории прав человека, субъектности и объектности прав человека, предопределяет повышенную значимость исторического и логического методов исследования.

Функции общей теории (науки) прав человека проявляются в том, что эта теория выполняет в политической, социальной, экономической, технологической, экологической подсистемах государства.

Могут быть описаны следующие функции науки о правах человека и частных теорий прав человека: философского обеспечения, законотворческая, методологическая, познавательная, инструментальная, прогностическая и идейно-воспитательная, предупредительная, социализации.

Для науки (частных теорий) о правах человека функция философского обеспечения жизнедеятельности состоит в разработке: философского (наиболее общего) взгляда на место и роль прав человека в судьбах современной цивилизации; своевременной адаптации в условиях глобализации философии, идеологии, политики в сфере прав человека, гражданского общества, как основы развития методологии закрепления и реализации прав человека.

Философия прав человека и гражданского общества может быть определена как система основополагающих взглядов на сущность, социальное, экономическое и практическое предназначение прав человека, гражданского общества, предназначение прав человека в различных областях деятельности.

Идеология в общей и частных теориях прав человека рассматривается как система взглядов на возникновение и эволюцию ключевых понятий, этапов развития науки (частных теорий) о правах человека.

Политика прав человека синтезируется на основе философии и идеологии, культуры в сферах прав человека. Политика прав человека может быть определена как совокупность практических мер и воздействий на процессы в сфере прав человека (в глобальном и национальном масштабах), происходящие во внутренней и внешней среде гражданского общества, его элите.

Законотворческая функция общей теории (науки) прав человека включает: описание и теоретическое обоснование необходимых для деятельности человека видов (и объемов) прав человека; обоснование гармоничного соотношения прав и обязанностей человека; закрепление прав и обязанностей человека в конституционном законодательстве стран и международном (глобальном) законодательстве; законодательное закрепление инструментов и способ осуществления прав человека; законодательное закрепление форм юридической ответственности за нарушение прав человека и т. п.

Методологическая функция общей и частных теорий прав человека состоит в разработке теоретических основ и методологии исследования сущности и социальных, экономических аспектов влияния объемов прав человека, внешней и внутренней среды гражданского общества явлений и процессов, формулировании законов и категорий теории прав человека в рамках социально-экономического, в том числе антикризисного, управления.

Познавательная функция науки, теорий прав человека определяет: процессы накопления, описания, изучения фактов действительности, связанных с правами человека; способами и инструментами реализации прав человека; анализ правовых, политических, социальных, экономических ситуаций с правами человека в стране (и глобальном масштабе); выявление важнейших проблем и противоречий в сфере прав человека и гражданского общества.

Инструментальная (регулятивная) функция общей теории прав человека носит практический характер и состоит в выработке практических рекомендаций для граждан в области законности способов, инструментов осуществления и защиты их прав. Эта функция охватывает и проведение прогнозов и предварительной оценки развития ситуаций с правами человека в национальном и глобальном масштабах.

Прогностическая функция науки, частных теорий прав человека состоит в развитии методов и оценок достаточности прав человека для успешной социально-экономической (например, научной, инновационной) деятельности в будущем, моделировании социально-экономических процессов и отношений с учетом различного объема прав человека и др.

Идейно-воспитательная (мировоззренческая) функция общей и частных теорий прав человека находит выражение: в выработке, обосновании определенных гражданских идеалов и ценностей, обеспечивающих признание, законодательное закрепление гражданских прав и свобод; развитие потребности, культуры уважения и соблюдения прав человека.

Предупредительная функция общей и частных теорий прав человека заключается в исследовании рисков: неправильного определения (сужения или расширенного толкования) прав человека; нарушения закрепленных (законодательно и в рамках обычаев) прав человека; разработке методов и форм участия гражданского общества в контроле соблюдения прав человека; исследовании других источников риска для прав человека;

исследовании влияния недостаточных прав человека на социально-экономическое развитие; снижении вероятности манипулирования понятием и содержанием прав человека.

Функция социализации в общей теории прав человека состоит: в подготовке знаний о правах человека к их усвоению и практическому использованию всеми членами гражданского общества, общественными организациями, гражданским обществом в целом; распространении знаний о правах человека и их важности в государственном аппарате и обществе; объяснении обществу и элите важности правильного определения и соблюдения прав человека в политическом, социальном и экономическом развитии.

Настоящим предлагается ввести понятие «роли науки (теорий) прав человека» и определить их так: «Роли науки (теорий) прав человека представляют собой полезные (или вредные) результаты, последствия применения научных методов теории прав человека на практике».

Роли общей теории прав человека могут рассматриваться:

во-первых, на различных иерархических уровнях (глобальном, государства, хозяйствующих субъектов, гражданское общество, человек);

во-вторых, влияния прав и свобод человека на возможность для конкретного человека реализовать свой трудовой потенциал;

в-третьих, влияния прав на возможность для конкретного человека поддерживать свое здоровье в наилучшем возможном состоянии;

в-четвертых, влияния прав человека на процессы социального, экономического развития и управления в обществе и государстве;

в-пятых, влияния прав человека на геополитическую устойчивость государства в условиях глобального кризиса.

Для государства роль общей теории прав человека заключается в получении научного инструментария снижения геополитического риска государства, обеспечении политических условий устойчивого социального и экономического развития, повышения устойчивости демографического развития, отсутствии «утечки умов за рубеж» и другом.

Для субъектов социальной и экономической деятельности роль теории прав человека заключается: в снижении социальных рисков деятельности; обеспечении благоприятных условий устойчивого социально-экономического развития деятельности этого субъекта; признания этого субъекта экономики социально ответственным, соблюдающим права и свободы человека.

Структурными элементами методологии (теорий) прав человека предлагается признать теоретические представления и практические меры:

–методы и способы определения оптимального объема прав и свобод человека в их системном и гармоничном единстве с обязанностями человека;

–методы и формы законодательного закрепления прав и свобод человека в конституционном законодательстве страны;

–законодательного закреплённые методы, способы и инструменты реализации прав и свобод человека в стране;

–органы исполнения и охраны прав и свобод человека в стране (организационный подход в теории прав человека);

–отношения, возникающие в процессе осуществления прав и свобод человека (институциональный подход в теории прав человека);

–методы работы правозащитного движения (гражданского общества).

Структурными элементами науки о правах человека предлагается признать частные теории прав человека в политической, социальной, экономической, технологической, экологической сферах.

Исходя из известных теорий государства и права возможны различные подходы и в общей теории прав человека. Каждая их частных теорий прав человека будет исходить из различных определений сущности и источников прав, свобод и обязанностей человека. Различия в формулировках теории прав и обязанностей человека определяются существованием нескольких теорий государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теории внешнего и внутреннего насилия, социального партнерства [24, с. 17-25]; а также технологическая [24, с. 26-45]; рискованная теория государства и права [20, с. 196; 25, с. 54] и соответствующие им теории и культура гражданского общества [26, с. 53; 27, с. 39]. Теологическая теория государства и права утверждает, что государство создано Богом, а право является откровением и волей Бога [24, с. 19; 29, с. 65]. Патриархальная теория государства и права исходит из того, что государство является аналогом, развитием семьи [24, с. 21; 29, с. 66]. Договорная — исходит из того, что государство есть результат договора между людьми, которые объединяются для решения практических проблем производства и потребления [24, с. 21]. Известны теории внешнего и внутреннего насилия в теории государства и права [24, с. 25].

В соответствии с этим в общей теории прав человека можно выделить (по методологии) такие частные теории прав и обязанностей человека:

1. теологическая теория прав человека: права и свободы человека обязанности человека — даны Богом человеку от рождения. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека с точки зрения догматов определенной религии. Предметом такой частной теории прав человека являются допустимые (с точки зрения догматов определенной религии) способы и инструменты практического осуществления прав человека;

2. патриархальная теория прав и обязанностей человека может исходить из того, что права и свободы человека обязанности человека соответствуют правам членов широко понимаемой семьи. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека с точки зрения национальных и этнических традиций семьи. Предметом такой частной теории прав человека являются допустимые (с точки зрения обычаев семейного оборота) способы и инструменты практического осуществления прав человека;

3. договорная теория прав и обязанностей человека основана на то, что права и свободы человека, обязанности человека представляют собой результат общественного договора по этой проблеме. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека как объект общественного договора между различными социальными классами и группами общества. Предметом такой частной теории прав человека выступают допустимые (с точки зрения общества) способы и инструменты практического заключения такого общественного договора, осуществления и контроля прав человека;

4. теории прав и обязанностей человека в рамках теорий внешнего и внутреннего насилия: права и свободы человека определяются допустимыми и запрещенными действиями при осуществлении внешнего или внутреннего насилия. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека в условиях внешнего и внутреннего насилия. Предметом такой частной теории прав человека являются допустимые (с точки зрения общества) способы и инструменты внешнего и внутреннего насилия, практического осуществления прав человека в таком обществе;

5. теория прав человека в условиях социального партнерства основана на том, что права и свободы человека, обязанности человека определяются исходя из представлений о

сущности социального партнерства различных социальных классов и групп в рамках процессов жизнедеятельности. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека в условиях социального партнерства. Предметом такой частной теории прав человека являются допустимые способы и инструменты практического осуществления различных видов прав человека в условиях социального партнерства в таком государстве и обществе;

б. технологическая теория прав человека базируется на утверждении, что права и свободы человека, а также обязанности человека определяются, исходя из необходимости обеспечить эффективное участие человека в общественном производстве и распределении финансовых результатов такого производства. Объектом такой частной теории прав человека выступают права человека в условиях выполнения различными социальными классами и группами специфических для них функций в процессах общественного производства. Предметом такой частной теории прав человека выступают допустимые виды свобод, способы и инструменты практического осуществления прав человека в условиях выполнения различными социальными классами и группами специфических для них функций в процессах общественного производства;

7. рисковая теория прав, свобод и обязанностей человека основана на утверждении, что объемы и виды прав и свобод человека, обязанности человека должны определяться так, чтобы минимизировать риски для человека и общества во всех сферах его деятельности. Объектом такой частной теории прав человека являются права человека в условиях необходимости обеспечить приемлемый уровень рисков в процессах общественного производства и потребления. Предметом такой частной теории прав человека являются допустимые способы и инструменты практического осуществления прав человека в условиях необходимости обеспечить приемлемый уровень рисков в процессах общественного производства. Поясним это подробнее.

Развитие глобализации позволяет считать государство организационной формой защиты гражданского общества от рисков, что и отражено в «рисковой» теории государства и права, которая может рассматриваться как частный вариант «технологической» теории государства и права [3, с. 22; 25, с. 96].

Рисковая теория прав человека (теория государства и права) отражает то, что общества, которые живут в зоне высоких рисков (на пределе приемлемого для общества риска) не могут позволить, чтобы риск, создаваемый действиями индивида, угрожал гибелью всего социума [25, с. 54].

Законы науки о правах человека (и составляющих ее частных теорий прав) человека следует формулировать с учетом теории государства и права. Это связано с тем, что именно в конституционном праве закрепляют нормы, отражающие права и свободы человека.

Сформулируем законы науки о правах человека (теории прав человека) как универсальные логические связи: отражающие возникновение функционирование и развитие прав, свобод и обязанностей человека; определяющие значимые повторяющиеся необходимые отношения и взаимосвязи между правами человека в рамках социальных субъектов, явлений и процессов. Опишем законы общей теории прав человека:

1. экономическая и социальная, политическая сущность прав и свобод человека заключается в том, что эти права создают условия для социального, экономического, демографического развития общества и реализации трудового потенциала человека, его человеческого капитала;

2. права и свободы требуются человеку для удовлетворения всех видов потребностей (физиологические, в безопасности, социальные, в уважении, в самовыражении) человека, поддержания здоровья человека в наилучшем состоянии;

3. возможность осуществления прав и свобод человека определяется (юридически, ресурсами и фактически) характером исполнением своих обязанностей другой стороной (государством, юридическим или физическим лицом-человеком) политических, социальных, экономических, технологических, экологических отношений;

4. недостаток прав и свобод человека ограничивает возможность экономического развития государства, а для человека снижает вероятность удовлетворить его потребности, поддерживать его здоровье в оптимальном виде;

5. излишне большой объем прав физических (юридических) лиц может порождать кризис отношений, дезорганизацию общественной жизни и производства, создавать дополнительные риски, частые социальные конфликты;

6. права, свободы и обязанности физических (юридических) лиц существуют в их взаимной связи, взаимной обусловленности и должны находиться в гармонии, а рассматривать их следует как некоторое целое- системное единство прав и обязанностей (юридического лица, человека, должностного лица и т.д.);

7. должен существовать (связанный с природными, геополитическими, технологическими условиями жизни этноса) оптимальный объем и баланс в соотношениях прав, свобод и обязанностей физических (юридических) лиц, обеспечивающий оптимальное развитие общества, состояние здоровья общества и максимальную продолжительность жизни человека;

8. неправильное определение и/или нарушение баланса в соотношениях прав, свобод и обязанностей физических (юридических) лиц может приводить к кризису, снижению уровня удовлетворения потребностей общества и/или человека, ухудшать состояние его здоровья, уменьшать продолжительность его жизни, дестабилизировать государство и общество, создавать риск социально-экономического кризиса общества, повышать геополитический риск государства;

9. права физических (юридических) лиц должны определяться в их системном единстве (для различных этапов жизненного цикла организаций, человека, государства, общества в целом);

10. объем прав физических (юридических) лиц (на каждом из этапов жизненного цикла) может регулироваться с учетом интересов человека, общества и государства;

11. международные организации, государства, гражданское общество должны создать механизм реализации прав человека как совокупность способов и инструментов практической реализации прав человека в данном государстве и на глобальном уровне;

12. для обеспечения практической реализации прав человека в государстве должен существовать механизм наступления ответственности (юридической, социальной, моральной) за нарушение прав человека. Законы общей теории прав человека должны находиться в системном единстве с законами науки о гражданском обществе (гражданологии) [26, с. 5; 27, с. 105-107].

Механизм определения, законодательного закрепления и реализации прав физических (и/или юридических) лиц представляет собой существующую в государстве и обществе совокупность и последовательность методов, способов, инструментов, процедур:

—определения оптимального объема прав человека;

—законодательного закрепления в конституционном праве государства прав и свобод человека (включая механизм их практической реализации);

- комплекса способов и инструментов практической реализации (осуществления) прав физических (юридических) лиц в государстве и обществе;
- контроля полноты соблюдения прав физических (юридических) лиц в государстве и обществе;
- обеспечения реальной ответственности субъектов за нарушение прав физических (юридических) лиц в государстве и обществе.

Описанная общая теория прав человека позволяет сформулировать основы гуманистического (гуманитарного) подхода в ключевых науках современности (теории государства и права; политологии; экономической теории; и других). Общая теория прав человека закладывает основы гуманистического (гуманитарного) подхода в теории государства и права. Этот подход состоит в том, что именно права и свободы человека (их достаточность и соблюдение) служат причиной становления и совершенствования конституционного права.

В политологии основы гуманистического (гуманитарного) подхода находят отражение в том, что вся политическая деятельность может трактоваться как борьба различных социальных классов и групп за свои права и свободы.

При этом сущность политических партий может определяться как общественных организационных форм борьбы за права человека их электората.

В экономической теории основы гуманистического (гуманитарного) подхода (в рамках ее интеграции экономической теории с теорией прав человека) отражены в том, что вся экономическая активность человека и организаций определяется их правами и свободами в рамках права и обычаев делового оборота. Теория экономических прав человека может рассматриваться как основа (и/или составляющая) институционального подхода в экономике.

Гуманистический подход в экономике может определяться и более широко, а именно, может быть признано первенство прав человека в экономическом процессе. При таком подходе экономика будет рассматриваться как сфера материального и финансового обеспечения осуществления прав и свобод человека. При таком подходе человек (его здоровье, права и свободы) из фактора производства становится главной целью развития экономики.

В общей теории прав человека следует учитывать, что в социальной и экономической подсистемах государства элита является субъектом формирования национального интереса и законодательного регулирования прав человека. Известно, что элита должна выполнять функции: инициирования «пассионарного толчка» в развитии государства и общества, референтной группы (образца для подражания) гражданами; формировать уважительное отношение к политической власти и системе у граждан и др. [24, с. 88; 25, с. 87]. В процессах формулирования и достижения национального интереса между субъектами социально-экономических процессов возможны (по аналогии с политикой [25, с. 30-31]) два подхода к взаимодействию субъектов: консенсусный и конфронтационный.

Различия в подходе к формулированию объемов прав человека в процессе достижению национального интереса таких субъектов как государство, бизнес, общество связаны с их местом в социально-экономическом развитии.

Для защиты каждого из видов прав человека в структуре гражданского общества могут учреждаться соответствующие правозащитные организации. Можно назвать такие функции правозащитной деятельности: оптимизации методов, способов и инструментов борьбы за гражданские права людей объема гражданских прав, методов и форм их регулирования; интеграции (агрегирования) общественного мнения на борьбу с нарушением гражданских прав обеспечивает понимание обществом важности правозащитной деятельности для отдельного

человека, страны и мира в целом; морально-нравственного воспитания, которая позволяет культивировать свободолюбие и гуманность в обществе, сострадание, предупреждать нарушение прав человека, а так же снижать уровень преступности и прежде всего скрытой (латентной); защиты правозащитной деятельности заключается в мобилизации сил общества на эффективное обеспечение, безусловное выполнение конституционных правовых норм в государстве, препятствует нарушению и фальсификации прав человека; морально-этического воздействия общества на органы власти с целью обеспечить безусловное выполнение органами государственной власти взятых на себя правовых обязательств по соблюдению прав человека и другие [28, с. 71-73].

Консенсусное понимание прав физических и юридических лиц происходит из признания всеми участниками социальную-экономической деятельности согласия по вопросам важности определения и свободы осуществления прав физических и юридических лиц в интересах прогресса в деятельности государства и общества. При консенсусном подходе государство и элиты признают роль прав и свобод человека в достижении общественного и социально-экономического прогресса, содействуют развитию правозащитного движения. Конфронтационное понимание прав физических и юридических лиц формулируется как итог (результат) взаимодействия публично борющимися группами людей, взаимно определяющихся в понятиях «друг/враг». При конфронтационном подходе права человека признаются в том объеме, в котором общество и отдельный человек способны их защитить.

Как уже отмечалось, системно-управленческий подход в общей теории прав человека базируется на том, что права необходимы человеку (или юридическому лицу) для удовлетворения его потребностей. Удовлетворение потребностей человека основано на: реализации трудового потенциала наилучшим для сохранения здоровья человека способом; получения справедливого и достаточного вознаграждения за труд. Для удовлетворения своих потребностей люди используют свои права (права человека). Потребность — нечто, что возникает и находится внутри человека и требует удовлетворения. Потребности могут быть осознанными и неосознанными [30, с. 94]. В результате оценки ситуации человек определяет способы действий. Определяют и инструменты с использованием которых могут быть удовлетворены потребности. В процессе таких оценок у человека возникает мотив действовать. Мотивацию и стимулирование используют для управления человеком. Распределение жизненной энергии (либидо по Фрейд) на удовлетворение потребностей определяется шкалой моральных ценностей человека [30, с. 94]. При этом шкалой ценностей может быть названа система значимых потребностей и градаций приоритетов их удовлетворения, необходимых для различия в оценке собственного состояния [31, с. 162-167]. Шкала ценностей должна находиться в рамках прав и обязанностей человека.

Будем считать, что низкий уровень удовлетворения потребностей (всех или какой-либо одной) может приводить к нарастанию неудовлетворенности человека, ухудшению состояния здоровья человека, гибели (преждевременной смерти) человека. Удовлетворяя свои потребности, человек стремится поддерживать свое здоровье и трудовой потенциал в наилучшем состоянии.

Трудовой потенциал человека определяет возможность его участия в экономической деятельности [30, с. 95; 32]. Более узким считают понятие «человеческий капитал», отражающие качества, которые могут стать источником доходов для человека, предприятия и государства. Основными компонентами трудового потенциала являются: здоровье, нравственность, творческий потенциал, образование, профессионализм.

Здоровье характеризуется рядом параметров, требующих специального медицинского и социально-экономического анализа [24, с. 45-46].

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это состояние полного физического и социального благополучия. Благополучие — это динамическое состояние ума, характеризующееся некоторой психической гармонией между способностями, потребностями и возможностями, которые предъявляет, предоставляет окружающая среда».

Нравственность и эффективность (выгодность) часто рассматриваются как трудно совместимые понятия. Большое значение для их гармонизации имеют уважением к правам человека, религиозные убеждения и др.

В условиях постиндустриальной глобализации творческий потенциал выступает все более существенным фактором экономического развития. Важной характеристикой творческого потенциала может быть названы нематериальные активы организаций, отражающие число изобретений, торговых марок, товарных знаков и т.п., созданных их сотрудниками

Постиндустриальное образование давно признается одним из важнейших факторов роста эффективности труда и богатства. Например, установлено, что рост уровня образования на один класс средней школы обеспечивает в среднем рост числа рационализаторских предложений на 6% и на 50% сокращает сроки освоения рабочими новых операций.

В рамках технологий деятельности (как системного объединения квалификационных навыков, способов и средств производства, предметов и инструментов) права человека (участника процесса производства) определяют:

Во-первых, место человека в производственном процессе и его влияние на результат (в том числе финансовый) производства;

Во-вторых, необходимую для исполнения в процессе производства функций квалификацию человека;

В-третьих, величину заработной платы (объем дохода) как специфического участника процесса производства.

Поэтому права человека, как участника процесса общественного производства определяют: вероятность достижения человеком определенного или наивысшего уровня квалификации; долю заработной платы в ВВП и др.

Известно, что личность — это, прежде всего, человек как существо биологическое с его психофизическими свойствами. Установлено, что человек как личность складывается и формируется только в обществе [29, с. 104].

Отмечают, что социальное назначение прав и свобод человека сводится к предоставлению ему возможности удовлетворения своих потребностей и интересов. Права и свободы ориентированы на общечеловеческие ценности личного характера (жизнь, честь, свободу, достоинство, материальное благополучие и др.). При этом (одновременно) права и свободы человека ориентированы и на ценности публичного характера [29, с. 109].

В статье 17 Конституции Российской Федерации закреплено следующее. Основные права и свободы человека не отчуждаются и принадлежат человеку от рождения. Права и свободы человека в России гарантируются согласно общепринятым нормам и принципам международного права [29, с. 110]. Права и свободы обеспечиваются юридическими средствами [29, с. 111]. Готовность гражданина отстаивать свои права и свободы является важным фактором [28, с. 12]. Расширение и соблюдение прав и свобод человека зависит и от уровня развития, самосознания человека, гражданского общества в целом.

Термины «права» и «свободы» могут иметь различное толкование. Носитель права имеет возможность свободы выбора вариантов своего поведения. Права гражданина закреплены в законах (позитивном праве). При этом свобода может существовать без

государства и права. Считают, что государство должно гарантировать и практически обеспечивать возможность реализации права по инициативе гражданина, желающего воспользоваться своим правом. В случае спора с государством человек как носитель права должен привести законное обоснование этого своего права. Напротив, государственный орган должен обосновать ограничение свободы [29, с. 106-112].

Известны много толкований понятия «свобода», например, не запрещенные, беспрепятственные, не испытывающие стеснения действия [7, с. 704]. Известно, определение свободы как осознанной необходимости. В социологии исходят из того, что свобода — это такое социальное отношение, когда субъекты реализуют право действовать как автономно существующие, и признают право действовать точно также за другими субъектами [33, с. 171]. При такой формулировке свобода является источником риска в социально-экономических отношениях. Поэтому с точки зрения теории риска можно трактовать свободу как право выбора вариантов социально-экономического поведения из числа тех вариантов, которые не нарушают аналогичные права других социальных, экономических субъектов [20, с. 208].

В настоящей работе предлагается считать свободой (пространством свободы человека) всю совокупность прав человека. Именно все права человека в их совокупности и системном единстве создают свободу человека. Свобода человека — это его возможность совершать (не преступая законодательные нормы государства и этические нормы общества) определенные, необходимые или желательные в процессе жизни поступки. Свобода позволяет: наиболее полно реализовать трудовой потенциал человека; реализовать творческий потенциал человека. Закрепление и гарантия выполнения прав человека со стороны государства обеспечивает человеку справедливое и достаточное вознаграждение за любой вид труда (простого, специальные навыки, творческий потенциал). При этом справедливое и достаточное (моральное и материальное) вознаграждение за труд может рассматриваться как материальная основа для удовлетворения всех видов потребностей человека. Удовлетворение разумных и здоровых потребностей человека соответствует его состоянию динамического равновесия. При этом здоровье человека рассматривается как физиологическая и психологическая основа поддержания длительной работоспособности, эффективной работы персонала.

Поэтому при нарушении прав и свобод человека может появляться и ущерб трудоспособности, здоровью человека. Одновременно, при нарушении прав и свобод человека может создавать риск, быть источником ущерба эффективности процесса производства в организации, национальной и глобальной экономике (технологической сфере, экологии). В результате этого может замедляться социальное и экономическое развитие.

Социальная рост на основе вертикальной карьеры и экономическая (увеличение собственности) мотивация ориентирует человека на использование своих прав и свобод в интересах общества и государства. Поэтому правильная мотивация (в организации, государстве) должна рассматриваться как фактор, влияющий на направление и характер использования своих прав и свобод человеком (или другим экономическим, социальным субъектом).

Свобода человека подвержена регулированию (управлению) посредством создания, изменения, отмены правовых норм в государстве. Выход человека за пределы своих прав означает правонарушение. Правонарушение — нарушение права, проступок, преступление. Правонарушитель — это лицо, совершившее правонарушение [7, с. 577]. Лицо, совершившее правонарушение, подвергается: общественному осуждению; материальной ответственности за нанесение ущерба; ограничению свободы (при уголовной ответственности).

Регулирование прав, свобод и обязанностей человека, участвующего в воспроизводственном процессе регулируется международными правовыми актами, Конституцией России, Трудовым Кодексом РФ, уставами организаций, положениями о подразделениях, трудовыми контрактами и другим.

Регулирование свободы человека связано с расширением или ограничением прав человека в их совокупности. В свою очередь управление правами человека состоит в определении: видов прав человека (политические, социальные, экономические, технологические, экологические); допустимых пределов, инструментов осуществления прав человека; механизма реализации прав человека; механизма защиты прав человека; механизма неотвратимости ответственности за нарушение прав и свобод человека.

Материалы настоящей статьи позволяют говорить, что системно-управленческий подход в общей теории (науке) о правах человека включает такие аспекты: права и свобода человека рассматривается как возможное пространство принятия управленческих решений человека (или другого субъекта экономики и социальных процессов); права исследуются в их системном единстве для каждого из этапов жизни человека (детство, юность, молодые годы, зрелые годы, преклонные годы); права человека на каждом из жизненных этапов рассматриваются в их совокупности (политические, социальные, экономические, технологические, экологические); права и свободы человека осуществляются в структуре специально создаваемого механизма; права человека исследуются как объект управления со стороны государства и общества.

Права человека различным образом воспринимаются в рамках существующей в организации морально-психологической атмосферы и могут по-разному быть практически реализованы в корпоративных и индивидуалистских организациях [36; 31, с. 162], которые по-разному подходят к пониманию и осуществлению в трудовых отношениях прав человека.

В условиях современной постиндустриальной глобализации наиболее развитыми являются страны, в которых распространены индивидуалистские организации. Эти организации создают стимулы для своих членов, соблюдают права и свободы человека. Сопричастное управление приводит к появлению синергетического эффекта в управлении. Синергетического эффекта в управлении — непропорционально большой рост эффекта при использовании ресурсов. В свою очередь синергия создает экономические возможности для более полного удовлетворения потребностей человека. Это позволяет поддерживать здоровье человека в наилучшем состоянии.

На глобальном рынке труда конкуренцию за высокотехнологичную рабочую силу, человеческие ресурсы выигрывают страны и организации, в которых созданы наилучшие условия для реализации человеческого капитала, на основе гармоничного сочетания свободы инициативы, прав и обязанностей персонала организации и национальной экономики. При этом «приток умов» в такие экономики генерирует высокотехнологичный экономический рост, порождает действие инновационного мультипликатора в денежной системе и экономике, придает «твердость» национальной валюте, создает возможность функционирования накопительной пенсионной системы, придает устойчивость социальному развитию и другое.

Важными являются и финансовые условия обеспечения прав и свобод человека, создаваемые, в частности, заработной платой, формирующей в значительной степени бюджет семьи [38, 39]. При этом нужно учитывать, что в начале 21 века в условиях современной глобализации (трансграничной трудовой миграции) часто риски финансирования демографического воспроизводства в стране ложатся на семью [20, с. 212].

В рамках системно управленческого подхода в общей теории прав человека необходимо обеспечить защиту прав человека на протяжении всей его жизни.

Международное законодательство защищает детство посредством принятия Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года).

Важно защитить и права трудоспособного населения. Известно, что труд в материальном производстве представляет целесообразную деятельность. В условиях постиндустриальной глобализации интеллектуальный потенциал человека в процессе труда на основе прав и свобод должен превращаться в интеллектуальную собственность — нематериальные активы (авторские права на патенты, торговые марки, программы ЭВМ и т.п.) [25, с. 58]. В соответствии со спецификой и сложностью труда права трудоспособного населения можно разбить на такие категории: права на простой труд; права специфический труд (на получение профессионального образования); права на гигиену и охрану труда; права на реализацию интеллектуального потенциала; право на защиту авторских прав. Право на защиту и адекватное вознаграждение авторских прав особенно актуально в условиях постиндустриального общества. Это объясняется тем, что около 80% прироста постиндустриальной экономики обеспечивается образованием и наукой.

Для активизации инновационной деятельности, мотивации ее на уровне организации и конкретного индивида особенно важно обеспечить выплаты вознаграждений в результате использования интеллектуальной собственности. Однако полагают, что механизм распределения прав на объекты интеллектуальной собственности настоящее время в России не ясен. Это отрицательно влияет на инновационную активность человека. Это отрицательно влияет на национальную инновационную систему в целом [40, с. 5; 20, с. 214].

Одновременно (в условиях постиндустриальной глобализации) больше уделяется внимания росту продолжительности жизни. В этом есть гуманистическая составляющая, но, однако, существует и экономический мотив. С точки зрения обеспечения эффективности экономики знания инвестиции в обучение и повышение квалификации рабочей силы должны окупать себя. А небольшая продолжительность жизни населения может снижать экономическую эффективность экономики знания: чем больше период обучения (больше объем инвестиций в человека) — тем больше и период их окупаемости. Это может стимулировать и приводить к старению нации.

В этой ситуации рынок ценных бумаг при более гармоничном распределении прав и обязанностей его субъектов мог бы за счет участия семей в инвестиционной деятельности и получения дивидендов пополнять семейный бюджет тех, кто относится к среднему классу [41; 42; 20, с. 215].

Следует учитывать, что именно человек, наделенный определенными правами и обязанностями является участником общественного производства, в котором он создает материальные и нематериальные продукты и финансовые источники для существования своей семьи [22, с. 123; 35; 41; 42].

Финансы граждан и семьи тоже тесно связаны с правами человека, рассматриваются с таких точек зрения, как одно из наиболее существенных объективных экономических явлений и категорий; одна из важнейших частей системы постиндустриальных экономических отношений в национальной и глобальной экономике [35; 41; 42]; как субъективный стоимостной инструмент осуществления прав ресурсного денежного обеспечения технологий удовлетворения потребностей человека, семьи, организации, государства.

Как экономическая категория финансы граждан и семьи выражают отношения между субъектами общества и социально-экономических отношений. Это отношения по поводу формирования и использования денежных фондов определенной категории экономических субъектов — физических лиц.

В условиях современной глобализации (открытые границы) на конкуренцию на национальном рынке труда сильно влияет трудовая миграция. Трудовые мигранты вступают в конкурентные отношения с местным трудоспособным населением. Объект такой конкуренции – рабочие места, условие реализации трудового потенциала и как источник материального обеспечения права на жизнь. Рабочие места — источник заработной платы как денежных ресурсов, которые служат для удовлетворения личных потребностей человека. Одновременно, часть этих денежных ресурсов используют для обеспечения семьи, демографического воспроизводства.

Международная трудовая миграция в условиях глобализации все чаще рассматривается с точки зрения возникновения социальных связей, соединяющих страны эмиграции и миграции. Концепция «политических и социальных переводов» признает, что миграция создает обмен не только людьми и деньгами, но и социальным опытом [43, с. 50]. Переводы представляют частные передачи денежных фондов, но не создают каких-либо обязательств для сторон [43, с. 51]. Однако следует учитывать, что эти переводы денежных ресурсов трудовыми мигрантами влияют на суммарный объем финансовых источников демографического воспроизводства в стране. Эти переводы влияют на возможность удовлетворения потребности в продолжении рода трудоспособного населения. При этом могут сокращаться возможности финансирования воспроизводства рабочей силы в государстве (принимающей стороне) [20, с. 215]. Одновременно увеличиваются диспропорции в демографическом воспроизводстве (между странами и внутри принимающей страны), что может приводить к демографическому кризису стран.

Права пожилого населения и лиц живущих на пособия важны еще и в связи со старением наций, ростом числа пенсионеров в развитых странах. В 2018 году в России значительную часть населения составляет нетрудоспособное население (пенсионеры, инвалиды) или люди, не имеющие возможность реализовать свою трудоспособность (безработные). Известно мнение, что по отношению к детям и пожилым людям судят о гуманности общества.

При этом следует учитывать, что пенсионеры могут выполнять и полезные для общества и экономики функции: финансировать семьи; по-прежнему участвовать в процессе общественного производства, науки, образования; участвовать в содержании и воспитании детей; вести трудовую деятельность в рамках семейного бизнеса и своих домохозяйств.

Международное законодательство защищает права пожилого населения и лиц живущих на пособия. В Европейской Социальной Хартии ст. 30 (ч. 1) установлено: «Каждый имеет право на защиту от бедности и социального отторжения» [5]. Ст. 9 Международного пакта о экономических, социальных и культурных правах подтверждает: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование» [4].

Социальное страхование (как финансовая категория) — это система денежных отношений, связанных с перераспределением национального дохода, с помощью которых формируются и расходуются фонды денежных средств для материального обеспечения членов общества, не обладающих физической трудоспособностью или трудоспособных, но не имеющих возможность реализовать эту способность по различным причинам [22, с. 97].

Для социального страхования используется часть валового продукта, специально обособляемая обществом для этих целей [22, с. 97].

Средства социального страхования используют в виде выплат, финансирования услуг, предоставления льгот. Главное место принадлежит денежным выплатам в виде пенсий и пособий. Пенсия — это гарантированная ежемесячная денежная выплата для обеспечения граждан в старости, в случае полной или частичной нетрудоспособности, потери кормильца,

а также в связи с достижением установленного стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности. Пособие — это гарантированная денежная выплата при временном перерыве в работе, а также для компенсации повышенных расходов, возникающих в определенных случаях. В первую группу входят пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком после рождения, пособия по беременности и родам. Вторую группу составляют пособия при рождении ребенка, пособие на погребение умершего работника или члена семьи. Группу социальных выплат образуют те выплаты, которые предназначены для смягчения негативного влияния определенных социальных факторов. Медицинское страхование выступает как часть социального страхования и может осуществляться как в обязательном, так и добровольном порядке [22, с. 98].

Главными проблемами при практической реализации прав этой категории населения можно назвать:

Во-первых, препятствия (или условия) при юридическом оформлении юридического статуса при переезде на новое место жительства;

Во-вторых, юридические и организационные препятствия при оформлении (переводе на новый адрес, пересчете) или переводе пенсий и пособий;

В-третьих, недостаточный для поддержания здоровья и достойного существования размер пенсий и пособий.

Политические права человека могут рассматриваться как ключевой элемент в системе прав человека. В условиях глобальной концентрации капитала и обобществления труда политический ресурс человека или организации должен признаваться ключевым ресурсом. Этот ресурс может быть конвертирован в любые другие виды ресурсов (финансовые, энергетические, сырье и т.д.) [26, с. 61; 3, с. 57]. В частности, на практическом примере было установлено, что потеря политического ресурса бизнеса снижает стоимость бизнеса [44], так финансовые риски тесно связаны с политическими, влияют на возможность реализации всех других прав и свобод человека.

Политический риск интерпретируют как возможность ухудшения условий деятельности или финансовых результатов по причине принятия определенных решений органами власти в государстве [20, с. 19].

Императивный характер политики по отношению к другим сферам государства подчеркивал, в частности, Н. Бердяев [45, с. 119; 3, с. 57; 25, с. 10], свидетельствовавший, что создание рабочих мест (как ресурсного источника жизни, прав и свобод населения) зависит от политики. При этом многовариантная диагностика глобального кризиса, социального и экономического состояния государства и общества может снижать риск дальнейшего развития кризиса организации [27, с. 107-120].

Для оптимизации процесса выхода из кризиса, оптимизации социального и экономического развития важно исследовать и обсудить возможные варианты и инструменты такого развития. Для того, чтобы такие варианты были описаны и изучены важны свобода исследований и свобода мнений, свобода информирования общества о характере и результатах исследования.

Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 19) гласит: «1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи,...

Как уже отмечалось, права и свободы человека, социальный порядок закрепляются в системе конституционного законодательства государства. Для обеспечения чувствительности политической системы к сигналам «снизу» важно то, на какой методологической основе

построена эта система. Отметим, что конституционное право человека на достойную жизнь и его место в системе прав человека было исследовано в работе [46, с. 21-24].

Исследования показали, что дисгармония в правах и обязанностях юридических и физических лиц может быть источником наблюдаемого с 2008 года глобального кризиса, возникшего в результате неравномерного распределения финансовых результатов деятельности, денежных потоков и переоценки значимости отдельных видов технологий [47, с. 16].

В основе любого кризиса лежит неадекватность философии, а, следовательно, и формируемых на основе философии идеологии, политики, методологии жизнедеятельности [49, с. 91; 27, с. 108]. Можно утверждать, что кризис является, как правило, результатом неадекватности философии технологиям жизнедеятельности и методам социально-экономического управления, результатом неправильного определения прав и обязанностей юридических и физических лиц. Однако, следует учитывать, что сам процесс миросистемных изменений движет понимание мирового кризиса [50, с. 14], включая изменения в понимании значения прав, обязанностей свобод человека.

С точки зрения оценки влияния политических прав и свобод человека (социальных классов или групп) на возможность кризиса возникают следующие вопросы. Является ли кризис последствием дисгармонии обязанностей, прав и свобод различных категорий физических и юридических лиц в процессе производства и потребления? Можно ли инициировать кризис в результат несоблюдения обязанностей, прав и свобод отдельных категорий физических и юридических лиц - участников процесса производства и потребления? Можно ли рассматривать кризис как ситуацию осознания острой необходимости установить новые более справедливые (с точки зрения степени развития производства) соотношения прав (включая долю в финансовом результате) различных категорий участников производства?

Если это кризис может трактоваться и как конфликт прав и обязанностей участников общественного производства, то появляется необходимость политическими (и законодательными) методами изменить баланс прав и обязанностей участников производства и потребления? Следует ли гармонизировать права участников производства и их обязанности в этом производстве? Нужно ли гармонизировать стимулы для участия в производстве для того, что бы каждый участник производства обрел адекватные права и обязанности?

Снизить вероятность возникновения кризисов призвана методология устойчивого развития. Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической [51, с. 232-234; 52]. Политика устойчивого развития- это совокупность мероприятий направленных на обеспечение устойчивого развития в глобальном и национальном масштабах и т.д.

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека. Она направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем. Человек должен быть признан главной ценностью [51]. Предусматривается: сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми; более справедливое разделение благ; желательно также сохранение культурного капитала; достижение справедливости не только внутри поколений, но и между ними [52]. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а субъектом развития [51; 52].

Концепция устойчивого развития подразумевает, что человек на основе своих прав должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности. Человек должен участвовать в принятии и реализации решений (сопричастное управление), контролировать их исполнение. Считают, что для достижения устойчивости развития,

современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм, нужно увеличить число вариантов выбора человека [51; 52]. Для этого может потребоваться расширения различных видов прав и свобод человека.

Политические права и свободы человека могут быть реализованы (в разной степени) в рамках деятельности различных политологических школ. Каждая из этих политологических школ определяет специфику функционирования политической системы. Для выделения и характеристики различных политологических школ могут использоваться применяемые ими парадигмы, методы политических исследований и другие факторы [25, с. 144; 3, с. 63].

Одна из этих школ признает объективность политического процесса и прав человека, сосредотачивается на научном объективном исследовании как характера протекания, так и эффективности, затрат, рисков, связанных с политическим управлением, обоснованием и соблюдением прав человека.

Вторая школа (субъективисты) концентрируются на способах и инструментах политического манипулирования правами человека, электоратом, членами политических движений и т.п.

В результате субъективистского подхода могут возрастать риски устойчивости социально-экономического развития государства [25, с. 144], искажаться и нарушаться права человека.

Однако, с точки зрения общей теории прав человека демократию можно рассматривать как механизм реализации прав и свобод человека на благо всего общества и самого человека. Сложность в этом вопросе создает и то, что международное право лишь использует понятие «демократии», но не определяет, уточняет содержание этого широко используемого понятия. Такое положение увеличивает риск манипулирования понятиями прав человека, демократии, открывает простор для искажения этих понятий.

Вероятно, при гуманитарном (гуманистическом) подходе в политологии сущность политических партий нужно трактовать так, что политическая партия — это объединение людей с целью отстаивать, закреплять в законодательстве, обеспечивать соблюдение политических и других прав человека.

Уточнение толкования «демократия» актуально, что подтверждается и мнением специалистов ООН (Ф. Э. Кардозу и др. справочный документ «Гражданское общество и глобальное управление»). Эти специалисты ООН рекомендуют: «... прикоснуться к живительному источнику энергии, каковым является гражданская активность, и обеспечить гражданскому обществу уважение и статус, которых оно заслуживает» [26, с. 14]. Можно предположить, что этот дефицит политического регулирования может быть ликвидирован только с участием гражданского общества. Нужно увеличить политического влияния гражданского общества. В свою очередь увеличение политического влияния гражданского общества должно быть основано на расширении и точном соблюдении всех видов прав и свобод человека.

Социальные права и свободы человека можно описать как его права и свободы, вытекающие из его социального положения, участия в общественной жизни, специфики его участия в процессах производства и потребления. Социальные права и свободы человека находятся в системном единстве с ответственностью человека перед обществом, членами семьи, коллегами и другое. Социальные потребности человека- это его потребности в принадлежности к определенному социальному классу, группе, сообществу.

Социальные потребности тесно переплетаются с потребностью человека в добывании средств для его (и его семьи) физического существования (физиологические потребности) и потребностью в безопасности в условиях обобществления производства. Социальные

потребности человека, их реализация создают условия для удовлетворения потребности человека в уважении.

Социальные права человека в юридическом плане обеспечиваются закрепленным во Всеобщей декларации прав человека положениями (ст. 1): «Все человеческие существа рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства».

Методологической основой, способом инструментом соблюдения экономических аспектов социальных прав человека являются: во-первых, наличие имущества, необходимого для поддержания здоровья и социального статуса; во-вторых, социальное страхование; в-третьих, финансы граждан и семьи. Наличие имущества является фактором обеспечения прав и свобод человека. Имущество создает материальные предпосылки реализации трудового и творческого потенциала человека. Личное имущество позволяет поддерживать здоровье человека в наилучшем порядке.

Личное имущество — это экономическая гарантия прав и свобод человека. Создавая личное имущество человек не должен нарушать правовые нормы государства и аналогичные права других граждан.

Наличие имущества является индикатором достаточности и соблюдения прав человека. Человек (имея достаточно прав и свобод) создает необходимое ему имущество. Имущество может быть: во-первых, средством производства; во-вторых, условием поддержания здоровья; в-третьих, основой развития личности человека, повышения его трудового потенциала.

Имущество создается путем предпринимательской деятельности, личным трудом наемного работника, трудом в домохозяйствах. Имущество создается личным трудом человека или трудом нескольких поколений семьи.

Имущество может использоваться и как богатство (страховой фонд, состоящий из немонетарных активов). Имущество является материальным результатом реализации трудового (творческого) потенциала, труда человека.

Распределение имущества влияет и на возможность прав и свобод различных социальных и профессиональных групп людей.

Поэтому распределение имущества может рассматриваться как косвенный показатель справедливости распределения прав и свобод между различными социальными классами и группами населения.

Распределение имущества между различными социальными группами и классами может служить индикатором гармонии в системе права государства. При гармоничных системах права государства имущество распределено в достаточно широких слоях населения. При гармоничных системах права государства существует достаточно широкий средний класс. Сосредоточение имущества в узкой прослойке населения может отражать дисгармонию в системе права государства, социальных отношениях, общественной морали.

В общей теории прав человека должно учитываться, что семья проходит следующие этапы: семья без детей; полная семья на первой стадии развития (маленькие дети); полная семья на второй стадии развития (взрослые дети); «пустое гнездо (1 стадия)» — пожилые супруги без детей; «пустое гнездо (2 стадия)» - вдовствующие одинокие граждане[34; 35; 22, с. 123].

На каждом из этапов жизни гражданин и семья имеют различные возможности для получения доходов. Одновременно, на каждом из этапов они имеют свои потребности, решают соответствующие этим этапам задачи и удовлетворяют свои потребности различными способами.

Различны и социальные риски, которым подвергаются гражданин и человек на различных этапах жизни. Поэтому отличаются по характеру и объему возможный ущерб при реализации этих рисков.

Роль финансов граждан состоит в том, что они позволяют обеспечить стабильность потребления и сохранить принадлежность к определенному общественному классу при случайном колебании доходов.

Известно определение общественного класса как сравнительно стабильной группы людей в рамках общества, которые располагаются в иерархическом порядке и характеризуются наличием у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения.

Доходы гражданина зависят от принадлежности к определенному классу, жизни, здоровья, трудоспособности, конъюнктуры на рынке труда, рыночных возможностей и угроз, рискованной ситуации в практической деятельности и другого. Принадлежность к определенному общественному классу обязывает человека вести присущий данному классу образ жизни. Для обеспечения возможности практически следовать ценностным представлениям и схемам поведения, удовлетворять свои интересы и потребности, необходим определенный уровень собственности и денежных доходов.

В США принято выделять шесть социальных классов.

В структуре доходов семей в развитых странах представлены такие источники: заработная плата (около 50%); доходы от инвестиций и страхования (около 50%). В России заработная плата составляет около 95% дохода семьи.

Социальные классы имеют вполне определенные права и обязанности для выполнения ими вполне определенных функций и ролей в процессах общественного производства и потребления. Влияние рынка ценных бумаг на социальную структуру общества связано с ролью социальных классов на этом рынке, которое отражено в работах [53, с.9; 54, с. 11-19].

Право граждан на стабильность потребления может обеспечиваться путем создания гражданином фондов денежных средств и их перераспределения в рамках финансов граждан и семьи. Излишки средств, образующиеся в благоприятные годы, могут распределяться и направляться на конкретные инвестиции с последующим их перераспределением в менее благоприятные годы. Важную роль в этом играет страхование уровня жизни, имущественное страхование, страхование ответственности, страхование коммерческих рисков.

Перераспределение собственности и доходов в соответствии с правами и обязанностями субъектов процесса производства и социальной жизни происходит в процессе их взаимодействие с бюджетом и внебюджетными фондами, в процессе инвестиционной и эмиссионной деятельности, посредством участия в залоге, франчайзинге, страховании, а также путем перераспределения средств, направляемых на удовлетворение личных потребностей [22, с. 123-125]. Первоосновой финансовой деятельности граждан может быть названо распределение дохода граждан на налоговые платежи, фонды потребления, накопления, самострахования.

Экономической базой обеспечения социальных прав человека можно признать: экономические права предпринимателей и наемных работников; права акционеров; права страхователей. Экономические права и свободы человека — это его права и свободы в рамках экономической деятельности.

Для более полного удовлетворения своих потребностей и реализации своего человеческого капитала человек может стать предпринимателем.

Предприниматель (бизнесмен) — это человек, способный: понять структуру потребностей экономики и общества; сочетать это свое понимание со знаниями в области управления производством в целях создания благ [55; 31, с. 12]. Предприниматель несет риск

бизнеса, и в этом состоит его основное отличие от менеджера. Менеджер организует и управляет трудом других людей. От специалиста менеджера отличает наличие:

1. подчиненных работников и специалистов;
2. полномочий по принятию решений в оговоренной соответствующим образом сфере [55; 31, с.13].

Можно утверждать, что система социального права государства должна обеспечивать поддержание баланса между: функциями владения собственниками, управления менеджерами, исполнения работ специалистами; устойчивого соотношения социальных классов; поддержание определенного соотношения прав и свобод (и, соответственно, доходов) различных слоев населения; защиту наиболее обездоленных слоев населения.

Объектом частной теории социальных прав человека следует признать социальные права человека (и отдельных групп людей) в жизни общества и государства, равенство социальных прав различных социальных классов, демографических и этнических групп.

Объектом теории экономических прав человека являются экономические права человека в рамках функционирования национальной экономики (возможность предпринимательской деятельности, обязанность платить налоги, возможность получать от государства субсидии, субвенции, льготы).

Предметом теории социальных прав человека следует признать способы и инструменты (пенсии, пособия, льготы, социальные гарантии) реального обеспечения социальных прав человека.

Предметом теории экономических прав человека настоящим предложено признать законодательные нормы, способы осуществления прав и свобод человека в сфере предпринимательской и экономической деятельности человека в условиях обобществления производства и глобализации.

Переход к «информационному обществу» означает переход к экономике нематериальных потоков (финансов, информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собственности) Наблюдается «дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы финансовых сделок превышают объемы торговли материальными товарами в 7 раз [51].

Считают, что новую экономику двигают не только дефицит материальных (и природных) ресурсов. Все большее значение имеют ресурсы информации и знаний. Удельная энергоёмкость хозяйственной деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление пока растет [51].

Значительное большинство международных организаций системы ООН включило в свою деятельность существенную экологическую составляющую. Их деятельность ориентирована на переход к устойчивому развитию.

Поэтому в условиях постиндустриального общества повышается значение науки, образования, культуры, экологии.

Статья 27 Всеобщей декларации прав человека установила: «(1) Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами; (2) Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является автором».

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах определяет (ст. 13, п. 2): «2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осуществления этого права: ... с) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер

и, в частности, постепенного введения бесплатного образования; ... е) ...и должны постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала» [4].

Современная наука выступает важным инструментом обоснования и обеспечения реализации прав человека. Проблемы современной науки и человека в науке были исследованы в таких работах [8, с. 89-112; 27, с. 43-54]. Объектом теории прав человека в науке можно назвать: права и свободы, необходимые для проведения честных исследований; совокупность норм позитивного права, обычаев делового и научного оборота, обычаев социального оборота системно обеспечивающих для человека равные возможности его самовыражения в сфере науки; честные методы конкуренции в сфере науки; механизм обеспечения адекватного морального и материального вознаграждения и стимулы в сфере науки; права и социальные гарантии, которые способствовали бы поддержанию здоровья человека (ученого) в наилучшем состоянии.

Предметом теории прав человека в сфере науки можно назвать: методы, способы и инструменты, самовыражение человека в сфере науки; способы создания условий честной конкуренции в сфере науки; механизм адекватного вознаграждения за полученные научные результаты; права и свободы ученого.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ст. 15) закрепляет: «1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на: ... с) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является...3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности [4].

Большое значение обеспечения геополитической конкурентоспособности государства и общества имеет влияние культуры соблюдения прав человека и ее влияние на динамику экономического роста. Это влияние подтверждается мнением: «Такой замечательной динамике экономического роста способствовала культура, поощрявшая эксперименты и новаторство. Американские политические институты и свободная рыночная экономика создали беспрецедентные возможности для амбициозных и не имеющих предрассудков изобретателей, осуществление личных устремлений которых не сковывалось архаичными привилегиями или жесткими социальными иерархическими требованиями. Короче говоря, национальная культура уникальным образом благоприятствовала экономическому росту, привлекая и быстро ассимилируя наиболее талантливых людей из-за рубежа» [56, с. 34].

Таким образом, наблюдается, взаимное влияние прав человека, культуры и прогресса. С одной стороны культура (в том числе культура соблюдения прав человека) обеспечивают динамичное технологическое и экономическое развитие передовых стран. А с другой стороны этот прогресс служит основой доминирующего культурного влияния этих стран в международной сфере культуры [25, с. 25]. Страны, обеспечившие высокий уровень защиты авторских и других прав человека становятся привлекательными для высококвалифицированной рабочей силы из других стран и умов «утекающих» из других стран. При этом соблюдение прав человека становится дополнительным и даже ключевым источником экономического и демографического роста страны, служит целям повышения качества населения и эффективности национальной экономики.

Кроме того, следует принимать во внимание и действие глобализационного мультипликатора в сфере культуры, прав человека. Глобализационный мультипликатор в сфере культуры отражает стремление других членов мирового сообщества подражать в сфере культуры наиболее развитому и успешному образцу [26, с. 60], в том числе в области прав человека.

Привлекательность национальной культуры является фактором, способствующим: с одной стороны распространению образа жизни и его атрибутов — товаров в условиях глобализации; а с другой стороны созданию благоприятной социальной среды для инновационной деятельности и др. [25, с. 10].

Культура осуществления прав человека выступает как важная составляющая процесса глобализации, принимающая участие в формировании некоего унифицированного образца будущего, связанного с определенным культурным состоянием и образом жизни. При этом оценка уровня культуры влияет на рынки произведений искусства, науки, культуры других стран [27, с. 23].

Объектом частной теории прав человека в сфере культуры можно определить: права и свободы самовыражения человека в сфере культуры; совокупность норм позитивного права, обычаев делового оборота, обычаев социального оборота системно обеспечивающих самоидентификацию человека и этноса в условиях глобального мира; права и свободы, обеспечивающие культурную самобытность и гармоничное взаимодействие культур (способствующие поддержанию здоровья человека в наилучшем состоянии).

Предметом частной теории прав человека в сфере культуры можно считать: методы, способы и инструменты осуществления прав человека в культуре; свобода самовыражения человека; критерии свободы культуры; механизм уважение достижений культуры другими людьми; механизм обеспечения удовлетворения культурных потребностей и создания условий для поддержания здоровья человека в наилучшем порядке.

Отмечают, что деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению [51], в результате этого могут нарушаться экологические права человека. Загрязнение окружающей среды не позволяет поддерживать здоровье человека в наилучшем состоянии. Экологическое право (как часть системы права) представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия человека, общества и природы. Исследователи отмечают потребность в дальнейшем формировании системы экологического права и экологических прав человека [57, с. 86-98]. Экологическими правами человека можно назвать его права на формирование и поддержание такого состояния окружающей среды, продуктов питания, которые не наносят бы ущерба его здоровью.

Частной теорией экологических прав человека (объект теории) назовем совокупность норм позитивного права, обычаев делового оборота, обычаев социального оборота системно обеспечивающих создание экологических условий для поддержания здоровья человека в наилучшем порядке.

Предметом теории экологических прав человека можно назвать методы, способы и инструменты, которые обеспечивали бы создание экологических условий для поддержания здоровья человека в наилучшем порядке.

Культура определения объемов, реализации прав человека является частью правовой, управленческой культуры, культуры гражданского общества (гражданской культуры). Сущность гражданской культуры и ее значение были сформулированы (и исследованы) в работе [27, с. 39-43].

Субъекты гражданского общества и гражданское общество в целом используют в своей основной деятельности технологии гражданского общества, в том числе гражданского неповиновения, которые учитывают специфику этой деятельности, в том числе, ситуационную. Культура предстает как совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой деятельности. Культура: отражает особенности и определенный уровень исторического

развития общества, нации и человека; воплощена как в духовных, так и в предметных (материальных) носителях; передается последующим поколениям.

Права человека в области культуры важны потому, что современные антропологи рассматривают культуру не просто как продукт биологической эволюции, а как важный элемент, главный механизм адаптации к внешнему миру.

Культура гражданского общества в сфере определения и соблюдения гражданских прав может быть названа гражданской культурой. Формулируемая таким образом гражданская культура тесно связана с общей культурой, национальной культурой, политической культурой, деловой культурой, культурой личных и семейных отношений. Как уже отмечалось, в геополитике признается, что национальная гражданская культура может способствовать экономическому росту [56, с. 14; 20, с. 17, 174]. Поэтому культура гражданского общества (гражданская культура) может рассматриваться или как самостоятельное явление, или как подвид управленческой или политической, социальной культуры. Показателями уровня развития гражданской культуры в обществе являются наличие гражданских и политических прав личности, то, насколько они соответствуют международным правилам, степень реализации и защиты этих прав, стиль и формы межпартийной борьбы, парламентская и непарламентская лексика общения политических деятелей и многое другое [25, с. 63].

Гражданская культура может рассматриваться как источник риска, интегрирующий все источники риска, связанные с человеческим фактором в деятельности социально-экономических субъектов.

Возможны две трактовки понятия «культура определения и использования прав и свобод человека», а именно узкая и широкая.

В культуру определения и использования прав и свобод человека в ее широкой трактовке можно включать:

1. правовой статус личности, правовые, политические отношения гражданина, гражданского общества и государства;
2. уровень развития и специфику институтов закрепления и защиты прав и свобод гражданина;
3. представления личности, социальной группы о правах и свободах человека в обществе;
4. способы и инструменты реализации прав и свобод человека. Узкую трактовку культуры определения и практического осуществления (реализации) прав и свобод человека ограничим третьим и четвертым пунктами широкой формулировки этой культуры.

Можно выделить «высокую» и «массовую» культуры прав и свобод человека. Такое разделение возможно по отношению к вопросам: отношения государства и элиты к гражданским правам и свободам человека; вопросу первичности или вторичности прав и свобод человека по отношению интересам государства или общества и др.

Культура определения и соблюдения прав и свобод человека со стороны государственной власти заключается: в формировании государственной политики определения, законодательного закрепления и реального соблюдения прав и свобод человека. Это касается всех сфер деятельности человека (политической, социальной, экономической, технологической, экологической).

Гражданскую культурологию можно определить как такое направление в культурологии и, одновременно, гражданологии (науке о гражданском обществе), которое исследует права и свободы человека, социокультурные процессы в гражданском обществе, политической и социально-экономической жизни. Гражданская культурология, вероятно, должна изучать: правовые и неформальные отношения гражданина и государства; правовые и неформальные отношения граждан внутри гражданского общества; ценностные представления граждан;

механизмы формирования гражданской культуры и обеспечения культурной преемственности гражданского общества; особенности складывания гражданской (политической и социально-экономической) ментальности и активности, ее влияния на социальный прогресс и экономический рост и др.

Гражданская культура конкретной страны должна быть и пониматься как цельная система, однако нужно учитывать неперемное наличие в национальном гражданском обществе «частных субкультур» [25, с. 63]. Культура прав и свобод человека как экономическая категория должна рассматриваться в рамках гуманистического (гуманитарного), системного подхода в политологии, социологии и экономической теории. При этом должны учитываться связи культуры прав и свобод человека с: общей культурой народа и элит; бизнес-культурой; культурой государственного управления; условиями жизнедеятельности; технологиями жизнедеятельности, обычаями делового оборота и др.

В рамках гуманистического (гуманитарного) и системно-управленческого подхода в общей теории прав человека (и гражданологии) предлагается определить функции культуры прав и свобод человека:

1. развитие и оптимизация (в соответствии с условиями существования) правового статуса личности как совокупности прав и обязанностей личности;
2. интеграции прав и свобод человека в административную и деловую культуру, обычаи делового оборота, систему права государства;
3. проверки истинности (верификации) норм права в государстве на основе проверки соблюдения фундаментальных прав и свобод человека;
4. минимизации и компенсации пробелов (неопределенных в законодательстве ситуаций) права в сфере прав и свобод человека;
5. проявления скрытых (латентных) конфликтов (политических, социально-экономических, религиозных, этнических и т.д.) по вопросам прав и свобод человека (или социальных, этнических, религиозных) групп;
6. обеспечения в обществе атмосферы уважения прав и свобод человека;
7. создание в обществе и государстве настроения и правил ответственности за нарушение прав человека и другое [3, с. 78].

Роль культуры определения и осуществления прав и свобод человека состоит в полезном эффекте, который гражданское общество, государство, политическая, социальная, экономическая, технологическая, экологическая сферы получают от соблюдения прав и свобод человека.

В рамках системно-управленческого подхода можно определить такие роли плодотворной культуры соблюдения прав человека: повышения темпов социально-экономического развития на основе эффективного использования прав и свобод человека в управлении всеми сферами государства; снижения политических, социальных, экономических, технологических, экологических рисков, порождаемых неправильным определением прав и свобод человека; уменьшения вероятности манипулирования гражданскими правами и обязанностями на уровне идеологии гражданского общества, миссии государства, деятельности политической партии, электоральных предпочтений и др.

Можно прогнозировать, что дальнейшее развитие общей теории прав человека может позволить более результативно решать проблемы повышения эффективности участия гражданского общества в социально-экономическом развитии России исследованные в работе [58, с. 188-198].

В настоящей статье формируются и развиваются общей теории (науки) прав человека, выполнена структуризация прав человека и общей теории прав человека на частные теории, сформулированная наука о правах человека системно охватывает все сферы деятельности

человека (политическую, социальную, экономическую, технологическую, экологическую). В работе показано, что системно-управленческий подход в общей теории прав человека характеризуется тем, что права человека рассматриваются: в их системном единстве для каждого из этапов жизни человека (детство, юность, молодые годы, зрелые годы, преклонные годы); права человека исследуются в их комплексе (политические, социальные, экономические, технологические, экологические); права человека изучаются как вероятное пространство принятия управленческих решений человека (или другого субъекта экономики и социальных процессов); права человека оцениваются как объект управления со стороны государства и общества. Раскрыта логика влияния прав физических и юридических лиц на вероятность возникновения кризиса. Обосновано, что общая и частные теории прав человека позволяет сформулировать основы гуманистического (гуманитарного) подхода в ключевых науках современности (теории государства и права; политологии; экономической теории; и других). Развиваемые в настоящей статье основы общей теории прав человека позволяет в дальнейшем более эффективно формулировать и осуществлять права человека в различных сферах государства и общества.

Список литературы:

1. Пустовойт Е. С. Всеобщая декларация прав человека: 70 лет в истории защиты прав и свобод человека и гражданина // Аллея науки. 2018. Т. 1. №4 (20). С. 920-924.
2. Павленко Е. М. Перспективы развития образования в области прав человека и формирования культуры прав человека в современной высшей школе // Закон и право. 2018. №3. С. 34-38.
3. Глуценко В. В. Наука о правах человека (общая теория прав человека). М.: ИП Глуценко Валерий Владимирович, 2011. 84 с.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят резолюцией 2200А (XXI) от 16 декабря, 1966 года, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 35-43.
5. Европейская Социальная Хартия (пересмотренная) в Страсбурге, 3 мая 1996 года.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка М.: Азбуковник, 1997. 944 с.
8. Глуценко В. В., Глуценко И. И. Совершенствование философии и методологии науки, управления, прогностики: парадигма интеллектуального управления. М.: ИП Глуценко Валерий Владимирович, 2009. 120 с.
9. Николаев А. М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и конституционные права и свободы человека // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. №11 (17). С. 85-88.
10. Глуценко П. П. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: теоретические и организационно-практические вопросы социально-правовой защиты: дисс. ... д-ра юрид. наук. СПб., 1998. 378 с.
11. Невирко Д. Д. Права и свободы человека и гражданина: проблемы соотношения, взаимодействия и иерархии: дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 181 с.
12. Нуркаева Т. Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-правовыми средствами: вопросы теории и практики. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 254 с.
13. Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской Конвенции. Учебное пособие для вузов. М.: Nota Bene, 2004. 496 с.

14. Human Rights: Handbook for Parliamentarians УВКПЧ, Межпарламентский союз, 2005.
15. Введение в права человека М.: Московская Хельсинкская группа, 2009.
16. Хански Р., Сукси М. Введение в вопросы международной защиты прав человека М.: Права человека, 1997-1998. Пер. А. Иванченко. Ред. Л. Архипова.
17. Философия: Уч. пособ. для вузов. изд. 11-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 576 с.
18. Курс экономической теории. Киров: АСА, 2005. 832 с.
19. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Курс лекций. М.: Юрайт, 1999. 478 с.
20. Глущенко В. В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях глобализации. г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ Крылья, 2006. 230 с.
21. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: М.: Дело, 2002. 704 с.
22. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Финансы. Финансовая политика, маркетинг, менеджмент. Финансовый риск-менеджмент. Ценные бумаги. Страхование. г. Железнодорожный, Моск. обл., ТОО НПЦ Крылья, 1998. 416 с.
23. Глущенко В. В. Глущенко И. И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. г. Железнодорожный, Моск. обл., ООО НПЦ Крылья, 2004. 416 с.
24. Глущенко В. В. Теория государства и права: системно-управленческий подход. г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ Крылья, 2000, 416 с.
25. Глущенко В. В. Политология: системно-управленческий подход. М.: ИП Глущенко В. В., 2008, 160 с.
26. Глущенко В. В. Гражданоология: введение в теорию гражданского общества. М.: ИП Глущенко Валерий Владимирович, 2009. 64 с.
27. Глущенко В. В. Основы гражданоологии: теоретические основы, законы гражданоологии, антикризисный анализ, законы кризисологии, парадигма интеллектуального антикризисного управления. М.: ИП Глущенко Валерий Владимирович, 2009. 152 с.
28. Глущенко В. В. Гражданоология: общая теория гражданского общества и правозащитного движения. г. Москва: ИП Глущенко Валерий Владимирович, 2010. 84 с.
29. Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М.: Юрайт, 1999. 432 с.
30. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. г. Железнодорожный, Моск. обл., ООО НПЦ Крылья, 2000. 400 с.
31. Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы. Железнодорожный, М.О., НПЦ Крылья, 1996, 216 с.
32. Генкин Б. М., Кононова Г. А., Кочетков В. И. и др. Основы управления персоналом. М.: Высш. шк., 1996. 386 с.
33. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. 308 с.
34. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс Плюс, 1995. 702 с.
35. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Парадигма интеллектуального управления в финансах // Финансы и кредит. 2009. №22 (358). С. 8-18.
36. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М.: Высш.шк., 1994. 224 с.
37. Глущенко В. В. Финансы населения в условиях глобализации // Финансы и кредит, 2006. №30 (234). С. 2-9.
38. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Финансы населения в демографической политике семьи и государства // Финансы и кредит. 2008. №33. С. 25-31.

39. Глущенко В. В. Ценные бумаги как многофункциональный инструмент управления социально-экономическим развитием государства // Вестник ГУУ. 2006. №1 (9). С. 42-49.
40. Дежина И. Г. Проблемы прав на интеллектуальную собственность. М.: Институт экономики переходного периода, 2003. 114 с.
41. Глущенко В. В. Тенденции развития рынка акций корпораций в России. М.: ВНИТИ, №853-В2004 от 18.05.2004. 11 с.
42. Глущенко В. В. Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг в России и их социально-экономические последствия // Экономика. Право. Лингвистика. 2005. №1. С. 58-66.
43. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №12. С. 50-58.
44. Сколько стоит мэр. М.: Ведомости. №35 (2801), от 01.03.2011.
45. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с.
46. Арбузов С. Ю. Конституционное право человека на достойную жизнь и его место в системе прав человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8-4. С. 21-24.
47. Глущенко В. В. Введение в кризисологию. Финансовая кризисология. Антикризисное управление. М.: ИП Глущенко В. В., 2008. 88 с.
48. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. г. Железнодорожный, Моск. обл., ТОО НПЦ Крылья, 1999. 336 с.
49. Ильин В. В. Философия: Учеб. для вузов. М.: Академический проект, 1999. 592 с.
50. Глущенко В. В. Кризисология: общая теория кризиса, образ посткризисного будущего, критериальный подход к исследованию и рискованная теория фирмы, парадигма интеллектуального управления рисками. М.: ИП Глущенко Валерий Владимирович. 2011. 80 с.
51. Бельтюкова С. М. Теоретические аспекты к пониманию дефиниций «устойчивость», «устойчивое развитие» и «устойчивое развитие региона» // Экономика и предпринимательство. 2015. №5-1 (58-1). С. 232-234.
52. Бобылев С. Н., Гиросов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. М.: Изд-во Ступени. 2004. 303 с.
53. Глущенко В. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: системный подход. г. Железнодорожный, Моск. обл., ТОО НПЦ Крылья, 1999. 216 с.
54. Глущенко В. В. Государственное антикризисное управление на национальном рынке ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 44. С. 11-19.
55. Карлоф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991. 239 с.
56. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения. 2003. 250 с.
57. Хворостов А. Ю. Экологическое право и экологические права человека: к вопросу о необходимости формирования // Социосфера. 2012. №1. С. 86-98.
58. Глущенко В. В. Гражданоология: проблемы повышения эффективности участия гражданского общества в социально-экономическом развитии России // Бюллетень науки и практики. 2016. №4. С. 187-199.

References:

1. Pustovoit, E. S. (2018). Universal Declaration of Human Rights: 70 years in the history of the protection of human rights and freedoms of citizens and citizens. *Alleya nauki*, 1(4). 920-924.

2. Pavlenko, E. M. (2018). Prospects for the development of education in the field of human rights and the formation of a culture of human rights in modern higher education. *Zakon i pravo*, (3). 34-38.
3. Glushchenko V. V. (2011). *The Human Rights Science (general theory of human rights)*. Moscow: IP Glushchenko Valery Vladimirovich, 84.
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted by resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, (993), 35-43.
5. European Social Charter (revised) in Strasbourg, 3 May (1996).
6. Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993).
7. Ozhegov, S. I., & Shvedova N. Yu. (1997). *Explanatory dictionary of the Russian language*. Moscow, Azbukovnik, 944.
8. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2009). *Perfection of philosophy and methodology of science, management, prognostics: the paradigm of intellectual management*. Moscow, IP Glushchenko Valery Vladimirovich, 120.
9. Nikolaev, A. M. (2011). *European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Constitutional Human Rights and Freedoms. Science and Education: Economy and Economy; entrepreneurship; law and management*, (11), 85-88.
10. Glushchenko, P. P. (1998). *Constitutional Rights and Freedoms of Citizens in the Russian Federation: Theoretical and Organizational-Practical Issues of Socio-Legal Protection: Dr. diss.* St. Petersburg, 378.
11. Nevirko, D. D. (2004). *Rights and freedoms of man and citizen: the problems of correlation, interaction and hierarchy: Ph.D. diss.* Ekaterinburg, 181.
12. Nurkayeva, T. N. (2003). *The personal (civil) rights and freedoms of a person and their protection by criminal legal means: questions of theory and practice*. St. Petersburg, Jurid. center Press, 254.
13. Ekstein, K. (2004). *Basic rights and freedoms under the Russian Constitution and the European Convention. Textbook for high schools*. Moscow, Nota Bene, 496.
14. *Human Rights: Handbook for Paralamentarians OHCHR*. (2005). Inter-Parliamentary Union.
15. *Introduction to human rights Moscow* (2009). Moscow Helsinki Group.
16. Hanski, R., & Suksi, M. (1997-1998). *Introduction to international protection of human rights* Moscow, Human Rights, Trans. A. Ivanchenko. Ed. L. Arkhipova
17. *Philosophy*. (2005). Rostov-on-Don, Feniks, 576.
18. *The course of economic theory*. (2005). Kirov, ASA, 832.
19. Borisov, E. F. (1999). *Economic theory: The course of lectures*. Moscow, Yurayt, 478.
20. Glushchenko, V. V. (2006). *Risks of innovation and investment activity in the context of globalization*. Zheleznodorozhny, Kryliya, 230.
21. Meskon, M. Kh., Albert, M., & Hedouri, F. (2002). *Fundamentals of Management*. Moscow, Delo, 704.
22. Glushchenko, V. V. & Glushchenko, I. I. (1998). *Finances. Financial policy, marketing, management. Financial risk management. Securities. Insurance*. Zheleznodorozhny, Kryliya, 416.
23. Glushchenko, V. V. & Glushchenko, I. I. (2004). *Research of control systems: sociological, economic, forecast, planned, experimental research*. Zheleznodorozhny, Kryliya, 416.
24. Glushchenko, V. V. (2000). *The theory of state and law: the system-management approach*. Zheleznodorozhny, Kryliya, 416.
25. Glushchenko, V. V. (2008). *Political science: the system-management approach*. Moscow, IP Glushchenko V. V., 160.
26. Glushchenko, V. V. (2009). *Civic Studies: Introduction to the Theory of Civil Society*. Moscow, IP Glushchenko Valery Vladimirovich, 64.

27. Glushchenko, V. V. (2009). Fundamentals of Citizen Studies: theoretical bases, laws of citizenship, crisis analysis, crises laws, the paradigm of intellectual crisis management. Moscow, IP Glushchenko Valeriy Vladimirovich, 152.
28. Glushchenko, V. V. (2010). Civics: the general theory of civil society and the human rights movement. Moscow, IP Glushchenko Valeriy Vladimirovich, 84.
29. Cherdantsev, A. F. (1999). Theory of State and Law. Moscow, Yurayt, 432.
30. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2000). Development of the administrative decision. Forecasting-planning. The theory of designing experiments. Zheleznodorozhny, Kryliya, 400.
31. Glushchenko, V. V. (1996). Management: systemic fundamentals. Zheleznodorozhny, Kryliya, 216.
32. Genkin, B. M., Kononova, G. A., Kochetkov, V. I., & al. (1996). Fundamentals of Personnel Management. Moscow, Vysshaya shkola, 386.
33. Kirdina, S. G. (2001). Institutional matrices and the development of Russia. Novosibirsk: SB RAS, 308.
34. Kotler, F. (1995). Fundamentals of Marketing: Per. with English. Moscow: Business-book, IMA-Cross Plus, 702.
35. Glushchenko, V. V., & Glushchenko I. I. (2009). The paradigm of intellectual management in finance. *Finances and credit*, (22), 8-18.
36. Vikhanskiy, O. S., & Naumov, A. I. (1994). Management. Moscow, Vysshaya shkola, 224.
37. Glushchenko, V. V. (2006). Finances of the population in the conditions of globalization. *Finance and credit*, (30), 2-9.
38. Glushchenko, V. V., & Glushchenko, I. I. (2008). Finances of the population in the demographic policy of the family and the state. *Finances and credit*, (33), 25-31.
39. Glushchenko, V. V. (2006). Securities as a Multifunctional Tool for Managing the Socio-Economic Development of the State. *Vestnik GUU*, (1), 42-49.
40. Dezhina, I. G. (2003). Problems of intellectual property rights. Moscow, Institute for the Economy in Transition, 114.
41. Glushchenko, V. V. (2004). Tendencies of development of the share market of corporations in Russia. Moscow: VINITI, 853-B2004 of May 18, 11.
42. Glushchenko, V. V. (2005). Tendencies of development of the corporate securities market in Russia and their social and economic consequences. *Economics. Right. Linguistics*, (1), 58-66.
43. Glushchenko, G. (2005). Transnationalism of Migrants and Prospects for Global Development. *World Economics and International Relations*, (12), 50-58.
44. How much is the mayor. Moscow, Vedomosti, 35 (2801), 01.03.2011.
45. Berdyaev, N. A. (1990). The origins and meaning of Russian communism. Moscow, Nauka, 224.
46. Arbuzov, S. Yu. (2011). The constitutional right of a person to a decent life and his place in the system of human rights. *Historical, philosophical, political and legal sciences, culturology and art history. Questions of theory and practice*, (8-4), 21-24.
47. Glushchenko, V. V. (2008). Introduction to Crisisology. Financial Crisis. Crisis management. Moscow, IP Glushchenko V. V., 88.
48. Glushchenko, V. V. (1999). Risk management. Insurance. Zheleznodorozhny, Kryliya, 336.
49. Ilyin, V. V. (1999). Philosophy: Textbook. for universities. Moscow, Academic Project, 592.
50. Glushchenko, V. V. (2011). Crisisology: the general theory of crisis, the image of the post-crisis future, the criterial approach to research and the risk theory of the firm, the paradigm of intellectual risk management. Moscow, IP Glushchenko Valeriy Vladimirovich, 80.

51. Beltyukova, S. M. (2015). Theoretical aspects to understanding the definitions of “sustainability”, “sustainable development” and “sustainable development of the region”. *Economics and Entrepreneurship*, (5-1), 232-234.
52. Bobylev, S. N., Girusov, E. V., & Perelet, R. A. (2004). The economy of sustainable development. Moscow, Izd-vo Stupeni, 303.
53. Glushchenko, V. V. (1999). The securities market and exchange business: a systematic approach. Zheleznodorozhny, Kryliya, 216.
54. Glushchenko, V. V. (2008). State anti-crisis management on the national securities market. *Finance and credit*, (44), 11-19.
55. Carloff, B. (1991). Business strategy. Moscow, Economics, 239.
56. Brzezinski, Z. (2003). Great chess board. Dominance of America and its geostrategic imperatives. Moscow, International relations, 250.
57. Khvorostov, A. Yu. (2012). Ecological law and ecological human rights: to the question of the necessity of formation. *Sociosphere*, (1), 86-98.
58. Glushchenko, V. V. (2016). Grazhdanologiya: problems of increase of efficiency of participation of civil society in social and economic development of Russia. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 187-199.

Работа поступила
в редакцию 13.07.2018 г.

Принята к публикации
17.07.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Глушченко В. В. Общая теория прав человека (наука о правах физических и юридических лиц) // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 303-339. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-8-2> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Glushchenko, V. (2018). General theory of human rights (the science of the rights of individuals and legal entities). *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 303-339.